

ОЖӘ 631.111.2

АУЫЛДЫҚ АУМАҚТАРДЫ ДАМУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕРІ

КУЛЬБАЕВ ДАНИЯР СЕРИКБАЕВИЧ, БОЛАТОВ ТЕМИРЛАН АЙДОСҰЛЫ

С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық Зерттеу Университеті КеАҚ
Жер ресурстарын басқару, сәулет және дизайн факультеті
“Кадастр” кафедрасы мамандығының 2-курс студенттері

БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ

С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық Зерттеу Университеті КеАҚ
“Кадастр” кафедрасының аға оқытушысы
Астана қ., Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада ауылдық аумақтарды дамытудың заманауи тәсілдері қарастырылады. Цифрландыру, агроинновациялар, инфрақұрылымды жетілдіру, жасыл экономика мен әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту ауыл аймақтарының экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз етудегі негізгі бағыттар ретінде талданады. Сондай-ақ ауыл жастарын қолдау және мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін арттыру жолдары ұсынылады.

Кілт сөздер: ауылдық аумақ, даму, цифрландыру, инфрақұрылым, агроинновация, әлеуметтік кәсіпкерлік.

Abstract: This article examines modern approaches to the development of rural areas. Digitalization, agro-innovation, infrastructure improvement, green economy, and social entrepreneurship are analyzed as key directions ensuring economic and social stability in rural regions. The article also proposes measures to support rural youth and increase the effectiveness of state programs.

Keywords: rural area, development, digitalization, infrastructure, agro-innovation, social entrepreneurship.

Кіріспе

Ауылдық аумақтар – елдің азық-түлік қауіпсіздігі мен ұлттық экономиканың тұрақты дамуының негізі. Қазақстан Республикасында ауыл халқы жалпы халықтың шамамен 40%-ын құрайды, сондықтан ауыл аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуы мемлекеттік саясаттың басым бағыты болып табылады.

Қазіргі таңда ауылдық аумақтар бірқатар мәселелерге тап болып отыр: көші-қон, жұмыссыздық, инфрақұрылымның жеткіліксіз дамуы және жастардың қалаға ағылуы. Осыған байланысты ауылдық аумақтарды жаңғырту мен тұрақты дамытудың жаңа, заманауи тәсілдері қажет.

Ауылдық аумақтарды дамытудың негізгі бағыттары

1. Цифрландыру және “ақылды ауыл” тұжырымдамасы

“Smart Village” немесе “ақылды ауыл” идеясы — ауыл өмірінің сапасын арттырудың тиімді жолдарының бірі. Бұл бағыт ауыл шаруашылығында дрондарды, автоматтандырылған суару жүйелерін, онлайн қызметтер мен геоақпараттық жүйелерді енгізуді көздейді. Мысалы, электронды карталар арқылы жер пайдалануды бақылау және фермерлік өнімділікті арттыру мүмкіндігі бар.

2. Агроинновациялар мен экологиялық технологиялар

Заманауи ауыл шаруашылығында инновациялық тәсілдер маңызды рөл атқарады: тамшылатып суару, биологиялық тыңайтқыштар, климатқа төзімді дақылдарды өсіру және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану ауыл экономикасының тиімділігін арттырады.

3. Инфрақұрылымды жаңғырту

Жол, байланыс, интернет, мектеп және медициналық пункттердің сапалы болуы ауыл тұрғындарының өмір сапасын арттырады. Мемлекеттік және жеке серіктестік арқылы ауылдық инфрақұрылымды дамыту – экономикалық белсенділікті арттырудың алғышарты.

4. Әлеуметтік кәсіпкерлік пен ауыл жастарын қолдау

Ауылдық кәсіпкерлікті дамыту, әсіресе әлеуметтік кәсіпорындарды қолдау арқылы жаңа жұмыс орындарын құруға болады. Жастарға арналған гранттар мен бизнес-жобаларды қаржыландыру – ауылды дамытудың маңызды тетігі.

5. Мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін арттыру

«Ауыл – ел бесігі», «Агробизнес-2025», «Жайлы мектеп» сияқты бағдарламаларды үйлестіре іске асыру ауылдық жерлердің әлеуметтік және экономикалық әлеуетін нығайтады. Бағдарламалардың тиімді мониторингі мен ашықтығын қамтамасыз ету маңызды.

Қорытынды

Ауылдық аумақтарды дамыту – кешенді және ұзақ мерзімді үдеріс. Заманауи тәсілдер мен инновациялық шешімдерді енгізу арқылы ауыл өмірінің сапасын жақсартып, жастарды ауылда ұстауға, жұмыспен қамтуды арттыруға және ұлттық экономиканы нығайтуға болады.

Ауылдың дамуы – мемлекеттің дамуының айнасы. Сондықтан цифрландыру, инновациялар және әлеуметтік қолдау арқылы ауылдық аймақтарды жаңа деңгейге көтеру – стратегиялық мақсат болып табылады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасының «Ауылдық аумақтарды дамыту туралы» тұжырымдамасы. – Астана, 2023.
2. Назарбаев Н. Ә. Қазақстанның аграрлық саясаты және ауыл дамуы. – Астана, 2022.
3. Төремұрат А.Е. Ауылдық инфрақұрылым және инновациялық даму. – Астана, 2024.
4. OECD Rural Development Report. – Paris, 2023.